

Prueba de desempeño inicial aplicada a los cirujanos (prueba de conocimientos teórica)

1. Usted conoce que la peritonitis aguda tiene múltiples clasificaciones. Complete el espacio en blanco según corresponda:
De acuerdo a _____
De acuerdo a _____
De acuerdo a _____
De acuerdo a _____
2. La atención clínica quirúrgica a la peritonitis requiere de un grupo de criterios a tener en cuenta. La peritonitis primaria resuelve con tratamiento médico, pero en dependencia de la clínica y la evolución del paciente puede requerir de intervención quirúrgica. Atendiendo a estos fundamentos; marque con una X la respuesta correcta:
 Pacientes cirróticos con ascitis con una concentración de proteínas inferior a un 1g/dL.
 Paciente VIH-SIDA con dolor abdominal de 3 días de evolución.
 Cuando el líquido ascítico muestra contaminación grosera con heces, bilis o material hemático.
 Infante con síndrome nefrótico y dolor abdominal rebelde al tratamiento.
 Cuando el laboratorio detecta una flora polimicrobiana en el líquido ascítico.
 Paciente cirrótico con puntaje de Child-Pugh mayor de 9.
 La presencia en el líquido ascítico de material de contraste desde el aparato digestivo.
 En insuficientes renales en régimen de diálisis peritoneal continua ambulatoria con dolor abdominal después de 48 horas de colocado el catéter.
 En paciente cirrótico y con TBP con dolor abdominal de 15 días de evolución.
 La presencia de neumoperitoneo en la radiografía de tórax.
 Cuando hay refractariedad al tratamiento médico antimicrobiano.
 En un paciente en régimen dialítico con apendicitis aguda, diverticulitis aguda, perforación duodenal ulcerosa.
3. Cuando Ud. recibe un paciente en el departamento de Urgencias remitido de un policlínico con diagnóstico de cualquier afección perteneciente al síndrome de abdomen agudo peritoneal y Ud. diagnostica una peritonitis aguda generalizada. Seleccione la alternativa correcta que le permitió acertar el diagnóstico.
 - 1) Aplica ALICIAFREDUSA al interrogatorio.
 - 2) Realiza examen físico general (TA-Pulso-FR- temperatura-faz-deambulaci3n-posici3n en la cama-estado de hidrataci3n).
 - 3) Realiza examen físico abdominal minucioso (Inspecci3n-palpaci3n-percusi3n-auscultaci3n).
 - 4) Encuentra faz peritonítica, pulso arterial acelerado e hipotensi3n arterial.
 - 5) Encuentra distensi3n abdominal simétrica.
 - 6) Encuentra contractura abdominal generalizada.
 - 7) Encuentra percusi3n abdominal dolorosa.
 - 8) Encuentra silencio abdominal.
 - 9) Encuentra tacto vaginal y/o rectal doloroso y caliente.
 - 10) Encuentra líquido purulento, seropurulento o hemopurulento al realizar la punci3n abdominal.

ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS

- A) Si solamente son correctas 1, 3, 5 y 8.
- B) Si solamente son correctas 3, 4, 6 y 9.
- C) Si solamente son correctas 2, 8, 9 y 10.
- D) Si solamente son correctas 1, 3, 9 y 10.
- E) Si son correctas todas.

4. Seleccione cuáles de los elementos clínicos que a continuación se mencionan pertenece al síndrome de abdomen agudo peritoneal:
- Dolor abdominal agudo.
 - Vómitos.
 - Inapetencia.
 - Persistencia del dolor abdominal a pesar de utilizar analgésicos.
 - Reacción peritoneal.
 - Dolor a la percusión.
 - Pérdida de la matidez hepática.
 - Todos los anteriores.
5. Al recibir Ud. en el departamento de Urgencias un paciente con peritonitis aguda y poder diferenciarlo del resto de las afecciones del abdomen agudo debe encontrar una serie de elementos clínicos. Seleccione los elementos correctos:
- Dolor abdominal de un mes de evolución.
 - Hipertimpanismo generalizado y ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia.
 - Reacción peritoneal localizada.
 - Contractura abdominal generalizada.
 - Hematuria.
 - Tacto vaginal y rectal doloroso y caliente.
 - Exacerbación del dolor abdominal al extender las piernas en la cama.
 - Signos de choque hipovolémico asociado al dolor abdominal.
 - Distensión abdominal difusa y silencio auscultatorio.
 - Enterorragia.
6. Cuando usted realiza el diagnóstico de peritonitis posoperatoria debe poner en práctica un grupo de acciones para mejorar el estado de salud y poder realizar de forma inmediata la operación correspondiente. Seleccione la alternativa correcta encerrando en un círculo la letra inicial:
- a) Le da orientaciones al residente de todo lo que debe hacerse y hace el anuncio operatorio inmediatamente.
 - b) Indica ecografía abdominal para asegurar el diagnóstico y si no hay modificación del leucograma duda entonces del diagnóstico.
 - c) La hidratación comienza a cumplirse en la sala de cirugía e indica monoterapia antimicrobiana.
 - d) Indica laparoscopia para comprobar el diagnóstico.
 - e) Depende del resultado del hemograma y el informe de la ecografía abdominal.
 - f) Trabaja en equipo, comienza la hidratación en el C/G con 2 venas periféricas o 1 profunda, prescinde de la ecografía y del resultado del leucograma, reporta Grave, indica antimicrobianos de amplio espectro y combinados, agiliza la preparación preoperatoria pero no entrega el anuncio operatorio hasta compensar totalmente el paciente, realiza el consentimiento informado al paciente y su familiar.
 - g) Le da orientaciones al residente de evaluar el caso a las 6 horas.
 - h) Reporta de cuidado el caso si es joven y no tiene comorbilidades asociadas.
7. El personal de enfermería desempeña un papel importante en los cuidados al paciente con peritonitis posoperatoria. Responda verdadero o falso las siguientes afirmaciones.
- Prepara con rapidez y calidad atencional al paciente en la sala de cirugía.
 - Prepara el quirófano con todos los recursos necesarios.
 - Es quien garantiza el consentimiento informado.
 - Se limita a cumplir indicaciones médicas sin conversar con el paciente y su familiar.
 - No prioriza el paciente y lo prepara para operar cuando termine de cumplir la medicación de los ya operados.
 - No informa de anormalidad con los drenajes abdominales.
 - Cumple estrictamente el esquema de hidratación de 24 horas sin preocuparse por el estado de hidratación actual.
 - Ofrece un trato humanizado con el paciente y su familiar solamente antes de la operación.
 - Informa al cirujano de cualquier anormalidad encontrada en un paciente laparotomizado.
 - La hoja de balance hidromineral no es un documento a tener en cuenta en el paciente operado de peritonitis aguda.

8. Ante un paciente laparotomizado que no evoluciona favorablemente y tiene íleo paralítico hace 72 horas, cuál sería la conducta inmediata del cirujano a cargo de su atención. Seleccione la respuesta correcta:

- Realizar ecografía abdominal diaria.
- Realizar leucograma cada 6 horas.
- Realizar enemas evacuantes cada 12 horas.
- Cambio de antimicrobianos inmediatamente.
- Dosificar Proteína C-reactiva y albúmina sérica.
- Integrar datos del informe operatorio con la clínica actual del paciente y los hallazgos de los complementarios.
- Comenzar la vía oral.
- Indicar TAC y RMN.

9. Para la calidad atencional clínica quirúrgica a la peritonitis posoperatoria hay una serie de factores que usted como cirujano debe tener en cuenta. Seleccione los que usted considere correctos:

- El diagnóstico precoz es fundamental y se basa en el método clínico epidemiológico.
- Los estudios de laboratorio e imágenes complementan el diagnóstico, pero la clínica del paciente es lo esencial.
- El tacto vaginal/rectal, la punción abdominal/del saco del Douglas y el lavado peritoneal son medios auxiliares para el diagnóstico
- El tratamiento es quirúrgico y se debe hacer de inmediato.
- El control del foco de contaminación con el empleo de varias técnicas es lo fundamental.
- Debe utilizarse el último antimicrobiano de aparición en el mercado por ser el más potente.
- El control del medio interno es esencial en el pre, intra y posoperatorio.
- El lavado peritoneal no es imprescindible realizarlo.
- Se debe utilizar siempre 1 solo drenaje y de Penrose.
- Siempre se controla la peritonitis aguda con una sola operación.
- Los principios terapéuticos a cumplir son la eliminación del foco de infección, el lavado peritoneal y los drenajes tubulares.
- El tratamiento es médico (general y específico) y quirúrgico.

10. Ante un paciente laparotomizado usted debe reconocer elementos clínicos, de laboratorio e imagenológicos que evidencien la presencia de peritonitis posoperatoria. Circule la(s) letra que considere coherente(s):

- a) Dolor abdominal impreciso, hematuria y ausencia de pulso pedio derecho.
- b) Diarreas frecuentes y escasas, epigastralgia, fiebre diaria, taquicardia, leucocitosis con neutrofilia e imagen ecolúcida en hipogastrio.
- c) Drenaje (s) abdominal de líquido turbio, distensión abdominal, taquicardia, taquipnea, Pa O₂ disminuida, fiebre o hipotermia, confusión mental, oliguria, íleo paralítico persistente, llenado capilar retardado, leucocitosis o leucopenia, stabs en periferia, hiperlactacidemia, PCR elevada, líquido libre en cavidad por ecografía.
- d) Leucocitosis con neutrofilia, salida de bilis por la herida, taquicardia.
- e) Anciano operado de cáncer de ciego perforado, distendido, deshidratación persistente, oligoanúrico y habla palabras incoherentes.
- f) Joven operada de pelviperitonitis por un residente, con drenajes nulos desde el primer día, fiebre diaria y taquicardia.
- g) Melena amplia, Hb 70 g/L, palidez cutáneo-mucosa, confusión mental.
- h) Ecografía abdominal y hemograma normales, dolor abdominal impreciso y fiebre diaria.

11. La reoperación abdominal es frecuente en la práctica habitual del cirujano. Complete los siguientes enunciados:

a) Las estrategias de reintervención en la peritonitis posoperatoria se denominan:

b) El lavado peritoneal secuencial se realiza con las soluciones:

c) La mortalidad en las reintervenciones se eleva cuando aparece:

d) La peritonitis terciaria también se llama _____ y los gérmenes que la provocan son _____

e) Ante relaparotomías que no logran controlar la infección Intraperitoneal se impone:

12. La peritonitis posoperatoria es una entidad grave y existen una serie de *Factores de mal pronóstico* que pueden provocar un desenlace fatal. Seleccione los que usted considere correctos:

- Ancianidad.
- Estado inmunonutricional deficiente.
- Catarro común.
- Clasificación ASA IV y V para el riesgo anestésico-quirúrgico.
- Comorbilidades asociadas descompensadas.
- COVID-19.
- Bacteroides fragilis* aislado en cavidad peritoneal.
- Cáncer digestivo perforado como causa.
- Imposibilidad de cateterismo uretrovesical.
- Necesidad de reintervención.
- Necesidad de reintervención(s).
- Imposibilidad de intubación nasogástrica.
- Score analítico alterado al tercer día de operado.
- Zika o Malaria en el posoperatorio.
- Instalación de FMO.
- Choque séptico.
- Emergencia hipertensiva.
- Colección líquida subfrénica persistente.
- Necesidad de Heberprot-P

13. La técnica de abdomen abierto tiene múltiples indicaciones. Seleccione las que usted considere correctas cuando se utiliza en el control de la peritonitis posoperatoria:

- Ante una peritonitis aguda localizada por apendicitis aguda perforada.
- Gangrena de la pared abdominal.
- En el síndrome compartimental abdominal.
- En la 1era reoperación por dehiscencia parcial de sutura gastroyeyunal.
- En la 2da reoperación por infección intraabdominal persistente y no controlada.
- En la peritonitis aguda fecaloidea de +12horas de evolución.
- Para prevenir o tratar la hipertensión intraabdominal.
- En una herida abdominal por arma de fuego con lesiones viscerales múltiples.
- En la peritonitis aguda por un textiloma inadvertido.
- En la cirugía de control de daño.

14. Circule los índices predictivos de gravedad que usted conoce.

- a) Puntaje de Mannheim +30 puntos.
- b) APACHE VI +23 puntos
- c) APACHE II +15 puntos.
- d) SOFA +6 puntos.
- e) Perfil glucémico +16 puntos.
- f) ARPI \geq 15 puntos.
- g) Therapeutic Intervention Scoring System (TISS).

¿Aplica estos índices predictivos en el paciente con peritonitis aguda y los notifica en la HC? Sí _____ No _____

15. Mencione al menos cinco signos clínicos, de laboratorio e imagenológicos que tienen en común los índices predictivos conocidos que evidencian evolución desfavorable del paciente con peritonitis posoperatoria.

_____	_____
_____	_____
_____	_____

16. El control de la peritonitis posoperatoria representa un desafío para los cirujanos y para lograrlo se aplican una serie de acciones. Seleccione las que usted considere correctas:

- Amputación supracondílea de la extremidad.
- Traqueostomía.
- Relaparotomía a demanda.
- Ostmías.
- Resecar total o parcialmente el órgano que perpetúa la infección.
- Cambio de antimicrobianos según cultivo de secreción de cavidad peritoneal.
- Técnica de abdomen abierto.
- Lavado secuencial diario el cirujano de guardia.
- Mejoramiento del estado inmunonutricional.
- Dieta hiperproteica al retirar la sonda nasogástrica.

17. La peritonitis posoperatoria es de causa multifactorial. Mencione al menos 5 causas:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

18. La peritonitis posoperatoria es una entidad grave y en su evolución natural pueden aparecer múltiples complicaciones que ensombrecen el pronóstico. Seleccione y subraye las complicaciones que usted debe diagnosticar tempranamente para lograr el tratamiento efectivo:

Quirúrgicas: infección superficial y profunda del sitio quirúrgico, aneurisma aórtico trombosado, infección necrosante de partes blandas superficiales, fractura ósea múltiple, dehiscencia de sutura anastomótica, dehiscencia de planos parietales con o sin evisceración, fluxión aguda hemorroidal, absceso intraabdominal, cáncer de labio, peritonitis terciaria, fístulas internas y externas, obstrucción intestinal por adherencias precoces.

No Quirúrgicas: cianosis acral, íleo paralítico, hemorragia digestiva alta, neumonía aguda, pile flebitis, infección urinaria por cateterismo, disgrafía, trombosis venosa de los miembros inferiores y de las venas pélvicas, pancreatitis aguda, colitis pseudomembranosa, afasia motora.

19. Ante un paciente positivo a la Covid-19 con una peritonitis de origen comunitario o posoperatoria considera usted debe operarse:

Si _____ No _____

Argumente su respuesta si es afirmativa

20. La peritonitis aguda según su origen tiene múltiples clasificaciones. Atendiendo a las peculiaridades de cada una seleccione la respuesta correcta enlazando ambas columnas según corresponda:

<u>Columna A</u>	<u>Columna B</u>
Peritonitis 1ria	Hipo, diarreas escasas y frecuentes
Peritonitis 2ria	Respuesta inmunológica inadecuada
Peritonitis 3ria	Necrosis de línea de sutura
Absceso intraabdominal	Ascitis teñida de bilis
	Heces a través de la herida
	Necrosis parietal
	Fuga anastomótica
	Infección nosocomial
	Pionefrosis
	Asa delgada estrangula y perforada

21. La peritonitis posoperatoria exige el diagnóstico temprano para el éxito terapéutico. Seleccione las acciones que usted considere correctas:

- Comunicación con la familia con lenguaje claro y exponer pronóstico.
- Hidratación a 3000 ml/m²sc en 24 horas.
- Antimicrobianos empíricos hasta resultado de cultivo y evolución clínica.
- Vigilancia de pulsos distales.
- Vigilancia de drenajes y herida quirúrgica.
- Hemograma y ecografía diario.
- Movilización precoz.
- Indicar Score analítico a partir del tercer día.
- Identificar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS).
- Prestar atención a síntomas anormales a partir del tercer y cuarto días.
- Decidir reintervención sin depender de los complementarios.

22. Respecto a la peritonitis posoperatoria, la historia clínica como documento científico, legal y administrativo debe tener a su juicio las siguientes especificidades que usted debe seleccionar:

- Clasificación de la peritonitis.
- Estado de los pulsos distales.
- Informe operatorio bien explicitado.
- Antecedente de TB.
- Comentario sobre la gravedad del caso.
- Letra clara y legible.
- Pronóstico antes y después de la operación.
- Ecografía Doppler.
- Uso de los índices pronósticos conocidos.
- Consentimiento informado.
- Prueba funcional respiratoria.
- Terminología adecuada y actualizada.
- Comentario de la decisión colectiva de reintervenir quirúrgicamente.
- Comentario sobre la decisión del abdomen abierto.
- Tener en cuenta las observaciones de enfermería y firmarlas.
- Comentario de la nutrición parenteral, enteral o mixta a utilizar.